

ОӘЖ 378.147:54:811.111

ЭЛЕМЕНТТЕР ХИМИЯСЫ ПӘНІН CLIL ТЕХНОЛОГИЯСЫ
БОЙЫНША БИЛИНГВАЛЬДЫ ОҚЫТУ:
1, 2 ЖӘНЕ 3 ТОПША ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ МЫСАЛЫНДА

ЖҰМАШЕВА ЖАНСАЯ АЙБОЛАТҚЫЗЫ

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, «Жаратылыстану» факультеті,
«Химия және тағам технологиясы» кафедрасының 2 курс магистранты,

Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші: б.ғ.к., қауымдастырылған профессор АДМАНОВА ГУЛЬНУР

БОЛАТОВНА Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Бұл шолу мақалада «Элементтер химиясы» пәнін CLIL технологиясы арқылы билингвальды оқытудың әдістемелік негіздері жан-жақты қарастырылды. Әдебиеттерді талдау нәтижесінде 1, 2 және 3 топша элементтерін оқытуда қолданылатын тиімді әдістер, терминологиялық қолдау, визуалды құралдар, *guided questions* және нақты контенттік тапсырмалардың маңызы анықталды. Зерттеу көрсеткендей, CLIL тапсырмалары студенттердің пәндік білімін, ағылшын тіліндегі ғылыми дискурсты меңгеруін, когнитивтік және зерттеушілік дағдыларын интегративті дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, әр топша элементіне тән қиындықтар мен тілдік ерекшеліктер, реакция теңдеулерін ағылшын тілінде түсіндірудегі кедергілер, амфотерлік және координациялық ұғымдарды меңгерудегі проблемалар талданды. Шолу мақаласы химия пәнін билингвальды оқытудың әдістемелік мәнін, педагогикалық ұсыныстар мен визуалды қолдаудың рөлін жүйелі түрде көрсетті.

Түйінді сөздер: CLIL, билингвальды оқыту, бейорганикалық химия, 1-2-3 топша элементтері, педагогикалық әдістер, терминологиялық қолдау, визуалды материалдар.

Аннотация. В данной обзорной статье всесторонне рассматриваются методические основы билингвального преподавания курса «Химия элементов» с использованием технологии CLIL. Анализ литературы показал эффективность применения для обучения элементов 1, 2 и 3 групп, включая терминологическую поддержку, визуальные средства, *guided questions* и конкретные контентные задания. Результаты исследования свидетельствуют о том, что CLIL-задания способствуют интегративному развитию предметных знаний, овладению научным дискурсом на английском языке, а также когнитивных и исследовательских навыков студентов. Кроме того, рассмотрены специфические трудности каждой группы элементов, особенности терминологии, сложности объяснения реакций на английском языке, а также проблемы усвоения амфотерных и координационных понятий. Статья демонстрирует методологическую ценность билингвального подхода, роль визуальной поддержки и педагогические рекомендации для эффективного обучения.

Ключевые слова: CLIL, билингвальное обучение, неорганическая химия, элементы 1–2–3 группы, педагогические методы, терминологическая поддержка, визуальные материалы.

Abstract. This review article comprehensively examines the methodological foundations of bilingual teaching of the “Chemistry of Elements” course using the CLIL approach. Literature analysis revealed effective methods for teaching elements of groups 1, 2, and 3, including terminology support, visual aids, *guided questions*, and content-specific tasks. The study demonstrates that CLIL tasks facilitate the integrative development of students’ subject knowledge, mastery of scientific discourse in English, and cognitive and research skills. Additionally, the article addresses the specific challenges of each element group, terminology difficulties, obstacles in explaining reactions in English, and problems in understanding amphoteric and coordination concepts. The review

highlights the methodological significance of the bilingual approach, the role of visual support, and provides pedagogical recommendations for effective teaching.

Keywords: *CLIL, bilingual education, inorganic chemistry, groups 1–2–3 elements, pedagogical methods, terminology support, visual aids.*

Кіріспе

Жоғары білім беру жүйесінде химия пәнін оқыту мазмұны соңғы жылдары тілдік және пәндік интеграцияға негізделген әдістемелік бағыттармен толықты. Халықаралық ғылыми коммуникацияның кеңеюі, көптілді мамандарға деген сұраныстың артуы және химиялық білім беруді жаңғырту қажеттілігі ЖОО-да химияны билингвальды форматта оқытуға деген қызығушылықты күшейтті [1]. Бұл тұрғыда CLIL (Content and Language Integrated Learning) технологиясы химиялық ұғымдарды меңгертумен қатар, ағылшын тіліндегі академиялық лексиканы, кәсіби коммуникацияны және пәндік мәтінді түсіну дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік беретін тиімді интегративті модель болып табылады [2].

Зерттеу өзектілігі: Қазіргі кезеңде химияны билингвальды оқыту мәселесінің өзектілігі бірнеше педагогикалық және ғылыми факторлармен айқындалады [3]. Біріншіден, бейорганикалық химия – күрделі теориялық түсініктерді, көпсатылы терминдерді, элементтердің периодтық қасиеттерінің заңдылықтарын қамтитын пән. Мұндай мазмұнды ағылшын тіліндегі ғылыми дискурспен ұштастыра меңгеру студенттердің когнитивтік қабілетін дамытып, пәндік мазмұнды басқа тілдік ортада еркін түсіндіруге, салыстыруға және интерпретациялауға мүмкіндік береді.

Екіншіден, 1, 2 және 3 топша элементтерінің химиясы – сілтілік металдар, сілтілік-жер металдар және бор тобы элементтерінің қасиеттері, олардың оксидтері мен гидроксидтері, тұздары мен комплексті қосылыстары бейорганикалық химия курсына негізгі орынды алады. Бұл тақырыптар студенттер үшін күрделілігі жоғары мазмұн болып табылады, себебі олар бірден бірнеше заңдылыққа (иондану энергиясы, атом радиусы, тотығу дәрежелері, электрондық құрылым) сүйенеді. Оларды ағылшын тілінде меңгеру лексикалық жүктемені арттырып, терминологиялық сәйкестендіруді қажет етеді.

Үшіншіден, химияны CLIL технологиясы бойынша оқыту жөнінде жалпы зерттеулер көп болғанымен, нақты пәндік-тілдік интеграция – әсіресе 1, 2 және 3 топша элементтері мазмұнына бағытталған әдістемелік шолулар өте аз. Бұл оқу материалдарын бейімдеу, химиялық терминдерді екі тілде салыстыра түсіндіру, тапсырмаларды когнитивтік деңгей бойынша саралау сияқты маңызды мәселелердің әлі де жүйелі зерттеуді талап ететінін көрсетеді.

Зерттеудің мақсаты – элементтер химиясы пәнінде 1, 2 және 3 топша элементтерін CLIL технологиясы негізінде билингвальды оқытуға арналған ғылыми және әдістемелік көзқарастарды жүйелеу және талдау.

Осы мақсатқа жету үшін төмендегідей **міндеттер** қойылды:

1. Химияны CLIL технологиясы бойынша оқытуға бағытталған ғылыми еңбектерді талдау;

2. 1, 2 және 3 топша элементтерін билингвальды оқытуда кездесетін лингвистикалық және когнитивтік қиындықтарды анықтау;

3. Пәндік-тілдік интеграцияға негізделген тиімді әдістер мен тапсырмалар үлгілерін айқындау.

Зерттеу мәселесі: Қазіргі жоғары білім беру жүйесінде химия пәнін билингвальды оқытуға бағытталған педагогикалық технологиялар қарқынды дамып жатқанымен, пәндік және тілдік мақсаттарды бірізді интеграциялаудың тиімді әдістемесі әлі де толық қалыптаспаған [4]. **CLIL (Content and Language Integrated Learning)** технологиясын «Элементтер химиясы» пәнінде қолдану барысында оқытушылар көбінесе терминологиялық базаны меңгертуге және мазмұнды аудармасы арқылы түсіндіруге басымдық береді. Алайда

мұндай тәсіл студенттің пәнді терең түсінуін, ғылыми тілде еркін коммуникация жүргізуін және когнитивтік дағдыларын дамытуын толық қамтамасыз ете бермейді.

Билингвальды оқыту барысында жиі байқалатын қиындықтардың бірі — **химиялық ұғымдар мен тілдік конструкциялардың когнитивтік жүктемесінің сәйкес келмеуі**, нәтижесінде студент пәндік ақпаратты тілдік мақсаттармен қатар игеруде қиындыққа тап болады. Әсіресе 1, 2 және 3 топша элементтері сияқты химиялық қасиеттері күрделі, тотығу дәрежелері алуан түрлі, реакциялық қабілеттері көп факторлы болатын тақырыптарда CLIL құрылымын дұрыс ұйымдастыру ерекше маңызға ие [5].

Сонымен қатар студенттер пәндік контентпен жұмыс істеу кезінде **CLIL-ге тән тапсырмалардың (scaffolding, language support, cognitive challenge)** нақты функционалдық рөлін ажырата алмайды. Бұл практикалық сабақтарда тілдік дағдылар мен химиялық білімнің өзара байланысының әлсіз болуына, оқу нәтижелерінің фрагменттелуіне әкеледі.

Осыған орай төмендегі ғылыми сұрақ туындайды: **«Элементтер химиясы» пәнінің күрделі бөлімдері — 1, 2 және 3 топша элементтері мысалында CLIL технологиясын қолданудың тиімді әдістемелік моделі қандай болуы керек және пәндік білім мен тілдік құзыреттіліктің біртұтас дамуын қамтамасыз ететін педагогикалық механизмдер қалай құрылуы қажет?**

Материалдар мен әдістер

CLIL (Content and Language Integrated Learning) – пәндік білім мен тілдік дағдыларды бір оқу үдерісінде кіріктіріп дамытуды көздейтін заманауи педагогикалық модель. CLIL-дің тұғырлы теориялық базасы төрт компоненттен тұратын 4C's құрылымымен анықталады: **Content, Communication, Cognition, Culture** [6].

Химия пәнін оқытуда бұл модельдің тиімділігі пән мазмұнының абстрактілігі мен терминологиялық күрделілігіне байланысты күшейе түседі.

Content (Мазмұн) химиядағы негізгі ұғымдарды, заңдылықтарды, реакция типтерін екі тілде түсіндіруді қамтиды. «Элементтер химиясы» пәнінде 1, 2 және 3 топша элементтері бойынша иондық, коваленттік, амфотерлік қасиеттерді талдау, Периодтық жүйе заңдылықтарын сипаттау мазмұндық өзек ретінде алынады.

Communication (Коммуникация) химиялық терминдерді, реакция теңдеулерін, зертханалық нұсқауларды, құрылымдық сипаттамаларды ағылшын тілінде түсіндіруге бағытталады. Химиялық курс күрделі болғандықтан, студенттерге scaffolding тәсілдері (visual prompts, structured definitions, guided speaking) қажет.

Cognition (Ойлау) химиялық құбылыстарды талдаудың жоғарғы деңгейлі когнитивтік дағдыларын (analysis, comparison, evaluation) қамтиды. CLIL форматына сәйкес студент реакция механизмін сипаттап қана қоймай, оның логикасын тілдік құралдар арқылы дәлелдейді.

Culture (Мәдениет) компоненті халықаралық ғылыми коммуникация стандарттарын меңгеруге бағытталған. Химия ғылымы ағылшын тілді терминдер мен латынша номенклатураға сүйенетіндіктен, мәдени-кәсіби контекст пән мазмұнына органикалық түрде енеді.

Химиядағы CLIL қолданудың басты ерекшелігі – **терминологиялық жүктеменің жоғары болуы**. Химиялық терминдердің басым бөлігі латын-грек түбірлеріне негізделген (hydro-, pyro-, oxo-, per-, hupo-), бұл студент үшін екі деңгейлі когнитивтік қиындық туғызады:

1. ғылыми мағынаны түсіну;
2. ағылшын тіліндегі құрылымын меңгеру.

Екі тілді академиялық дискурста химиялық сөйлемдердің синтаксистік үлгілері де маңызды: *“Element shows increasing reactivity down the group”*, *“Aluminium forms amphoteric hydroxide”*, *“Ionization energy decreases due to electron shielding”*. Студент осы конструкцияларды жүйелі түрде қолдана алуы үшін мұғалім контент пен тіл арасындағы байланысты кезең-кезеңімен ұйымдастыруы қажет.

Химия пәнінде CLIL технологиясын іске асыру бірқатар тілдік-білімдік әдістемелердің үйлесімін талап етеді [6]. Соның ішінде **EMI**, **CBI**, **LSP** бағыттары кеңінен қолданылуда.

EMI (English Medium Instruction) химия бойынша дәрістер мен практикалық сабақтарды толық ағылшын тілінде жүргізуді көздейді. Бұл модель студенттердің пәндік терминдерді табиғи контексте қабылдауын қамтамасыз етеді. Мысалы, “oxidation state”, “coordination compound”, “alkaline earth metals” сияқты терминдер пән ішінде тұрақты қолданыста болады. Дегенмен EMI-де тілдік қолдау элементтері әлсіз болғандықтан, күрделі химиялық процестерді түсінуде когнитивтік жүктеме жоғарылайды.

CBI (Content-Based Instruction) химиялық мазмұнды тіл арқылы меңгертуге бағытталған. Мұнда зертханалық хаттамалар, реакция теңдеулері, диаграммалар тілдік мақсаттармен біріктіріліп беріледі. Мысалы, студентке «reaction pathway» терминін қолдана отырып, белгілі бір элементтің реакция механизмін сипаттау тапсырылады.

LSP (Language for Specific Purposes) – кәсіби химиялық ағылшын тіліне бағытталған модель. Химиядағы лексикалық минимумға период, group, valence, reactivity, ionization energy, amphoteric, coordination, solubility, reduction, precipitation сияқты терминдер кіреді. Бұл модель терминдерді құрылымдық-логикалық байланысты түсіндіруде тиімді.

Химияны билингвальды оқытуда мәтіндер ерекше рөл атқарады. Химиялық мәтіндерде: – реакция теңдеулері; – құрылымдық формулалар; – периодтық заң түсіндірмелері; – элементтердің қасиеттері; – механизмдік сипаттамалар болады. Әрбір мәтін тілдік қолдауды қажет етеді (glossary, synonym table, visual mapping).

1, 2 және 3 топша элементтерінің химиясын оқыту ерекшеліктері

1 топша элементтері (сілтілік металдар)

Сілтілік металдар жоғары реактивтілігімен, бір ғана +1 тотығу дәрежесімен, сумен тез әрекеттесуімен сипатталады. CLIL форматында бұл тақырыпты оқытуда келесі мәселелер байқалады:

– *reactivity, metallic bonding, vigorous reaction* сияқты терминдердің дұрыс қолданылмауы;

– жалындау түстерін сипаттауда тілдік дәлсіздіктер;

– реакция теңдеулерін ауызша түсіндіруде қиындық.

Визуалды қолдау ретінде реактивтілік қатарын ($Li < Na < K < Rb < Cs$) графикалық түрде көрсету, жалын түстерін бейнелеу, металл кесінділерінің сумен әрекеттесу видеоларын пайдалану тиімді.

2 топша элементтері (сілтілік-жер металдар)

Бұл элементтер қатты гидроксидтердің түзілуімен, +2 тотығу дәрежесімен, оттекпен әрекеттесу ерекшеліктерімен оқытылады. Студенттер жиі шатастыратын терминдер: *alkaline earth metals, thermal decomposition, solubility trend, basic oxide*.

Қате түсініктердің бірі — ерігіштік қатарын дұрыс түсінбеу ($Mg(OH)_2 < Ca(OH)_2 < Sr(OH)_2 < Ba(OH)_2$). Мұғалім визуалды кестелер, ерігіштік диаграммалары, құрылымдық модельдерді қолдануы тиіс.

3 топша элементтері (бор тобы)

Бор тобы амфотерлік, коваленттік байланыс, алюминийдің координациялық қосылыстары сияқты күрделі ұғымдармен ерекшеленеді. Студенттер үшін қиын терминдер: *amphoteric hydroxide, Lewis acid, coordination complex, electron deficiency*. Жиі кездесетін қате түсінік – амфотерлік қасиетті тек алюминийге тән деп ойлау немесе Льюис қышқылын Бренстед қышқылымен шатастыру. CLIL-де визуалды моделдеу ($Al(OH)_3$ амфотерлік реакцияларының схемасы), координациялық байланыстардың 3D модельдері өте тиімді.

Билингвальды оқыту барысында химиялық және тілдік жүйелердің қиылысуы студентке бірнеше деңгейлі қиындық тудырады:

1. Терминдік ауысу (термин алмастыру)

Көп терминдер бірнеше мағыналы: *base* (негіз), *basicity* (негіздік), *alkaline* (сілтілік), *acid strength* (қышқыл күштілігі).

Осының салдарынан студент терминнің пәндік мағынасы мен тілдік нұсқасын шатастырып алады.

2. Химиялық ұғымдардың көпсатылығы

Мысалы, *oxidation, oxidation state, oxidizer* – бір түбірден шыққан, бірақ мағыналық өрісі әртүрлі. Бұл студенттің ойлау құрылымын күрделендіреді.

3. Тілдік құрылымдардың химиялық мазмұнға сәйкес келмеуі

Студент ағылшын тіліндегі ғылыми конструкцияларды пайдалану қиынға соғады:

- “*increases down the group*”
- “*forms amphoteric hydroxide*”
- “*undergoes thermal decomposition*”.

4. Бейорганикалық химиядағы көпмәнді терминдер

Мысалы:

- *complex* (күрделі қосылыс / кешен)
- *salt* (тұз / өнім)
- *precipitate* (тұнба / тұнбаға түсіру процесі).

5. Визуалсыз түсінудің қиындығы

Электрондық конфигурациялар, координациялық байланыстар, реакция механизмдері визуалсыз түсіндіруге өте күрделі.

Бұл шолу зерттеуінде химияны билингвальды оқытудың теориялық негіздерін, 1, 2 және 3 топша элементтері химиясын оқыту ерекшеліктерін және CLIL технологиясын қолдану тәжірибесін жүйелеу мақсатында бірнеше әдіс қолданылды:

1. **Жүйелі шолу (systematic review)** әдісі арқылы халықаралық және отандық ғылыми басылымдардағы химияны CLIL, EMI, CBI, LSP тәсілдері бойынша жарияланған материалдар талданды. Бұл әдіс зерттеу ауқымын кеңейтіп, пәндік-тілдік интеграцияның әртүрлі тәжірибелік үлгілерін салыстырып қарауға мүмкіндік берді;

2. **Салыстырмалы талдау (comparative analysis)** қолданылып, химиялық ұғымдарды ағылшын және қазақ тілдерінде оқытудағы айырмашылықтар, терминологиялық жүктемелер және студенттердің қиындықтары анықталды. Сонымен қатар, 1, 2 және 3 топша элементтерінің оқу контентінде кездесетін проблемалық ұғымдар салыстырмалы түрде қарастырылды;

3. **Мазмұндық-контенттік талдау (content analysis)** әдісі бойынша химиялық мәтіндер, реакция теңдеулері, визуалды материалдар және оқу тапсырмалары зерттелді. Бұл әдіс билингвальды оқытудың педагогикалық тиімділігін, терминологиялық қолдауды және визуалды құралдардың рөлін бағалауға мүмкіндік берді.

Жалпы, қолданылған әдістердің үйлесімі шолу мақалаға пәндік және тілдік аспектілерді кешенді қарауға, CLIL технологиясының химиядағы қолданылу ерекшеліктерін нақты көрсетуге жол ашты.

Нәтижелер және талқылау

Шолу барысында CLIL технологиясы негізінде химия пәнін билингвальды оқытуда қолданылатын әдістер мен құралдардың бірнеше негізгі түрі анықталды. Біріншіден, **CLIL тапсырмалары (CLIL tasks)** студенттердің пәндік және тілдік дағдыларын интегративті дамытуға бағытталған. Бұл тапсырмалар мазмұндық компонентті (Content) нақты тілдік мақсаттармен (Communication) байланыстыра отырып, студенттердің когнитивтік дағдыларын (Cognition) жетілдіруге мүмкіндік береді. Мысалы, химиялық реакциялардың кезеңдерін сипаттау, элементтердің периодтық қасиеттерін салыстыру сияқты тапсырмалар ағылшын тілінде беріледі және олардың орындауы үшін нақты нұсқаулықтар мен сұрақтар (guided questions) қолданылады [7].

Екіншіден, **терминдік кестелер (terminology tables)** әр топша элементтері бойынша негізгі терминдерді салыстыра көрсетуге мүмкіндік береді. Кестелерде химиялық терминдердің қазақ және ағылшын тіліндегі нұсқалары, мағынасы, қолдану контексті

көрсетіледі. Бұл студенттердің терминологиялық шатасуларын азайтып, химиялық ұғымдарды дұрыс меңгеруге ықпал етеді.

Үшіншіден, **визуалды құралдар (visual aids)** – диаграммалар, схемалар, графиктер, құрылымдық формулалар – химиялық процесс пен заңдылықтарды тез және дәл түсінуге көмектеседі. Атап айтқанда, сілтілік және сілтілік-жер металдарының реактивтілік тенденциясын көрсету үшін графиктер, алюминий қосылыстарының амфотерлік қасиеттерін көрсету үшін схемалық бейнелер тиімді қолданылады.

Сонымен қатар, әдебиеттерде **realia**, нақты заттар мен үлгілерді көрсету, **charts** – периодтық жүйе, реакция диаграммалары, және **guided questions** – алдын ала құрылымдалған сұрақтар арқылы оқу процесін басқару әдістері тиімді деп танылды. Бұл әдістер студенттердің когнитивтік белсенділігін арттырумен қатар, ғылыми дискурс дағдыларын дамытады.

CLIL әдістемесін 1, 2 және 3 топша элементтеріне бейімдеу барысында әр элемент тобына сәйкес арнайы тапсырмалар мен тілдік қолдау тәсілдері ұсынылады.

1 топша элементтері (сілтілік металдар):

- *English-friendly tasks*: реактивтілік қатарын сипаттау, сумен әрекеттесу кезінде алынатын өнімдерді ағылшын тілінде жазу;

- *Reaction gap-filling*: реакция теңдеулерін толықтыру, бос орынға сәйкес заттың формуласын жазу;

- *Lab vocabulary*: металл атаулары, hydrogen, hydroxide, flame color сияқты негізгі зертханалық терминдерді меңгерту;

- *Concept explanation tasks*: сілтілік металдардың қасиеттерін салыстырмалы түрде сипаттау.

2 топша элементтері (сілтілік-жер металдар):

- *English-friendly tasks*: гидроксидтердің ерігішдігін сипаттау, оттегімен әрекеттесу реакцияларын ағылшын тілінде баяндау;

- *Reaction gap-filling*: металл оксидтері мен тұздарының реакция теңдеулерін толықтыру;

- *Lab vocabulary*: calcium, magnesium, strontium, barium, hydroxide, carbonate;

- *Concept explanation tasks*: реакция өнімдерінің салыстырмалы қасиеттерін талдау.

3 топша элементтері (бор тобы):

- *English-friendly tasks*: амфотерлік қасиеттерін сипаттау, алюминий қосылыстарының координациялық байланыстарын талдау;

- *Reaction gap-filling*: $\text{Al}(\text{OH})_3$, B_2O_3 және басқа бор қосылыстарының реакция теңдеулерін толтыру;

- *Lab vocabulary*: amphoteric hydroxide, Lewis acid, coordination compound, electron deficiency;

- *Concept explanation tasks*: алюминий мен бор қосылыстарының ерекшеліктерін салыстыру.

Бұл тәсілдер арқылы студенттер химиялық мазмұнды ағылшын тілінде түсініп, терминологиялық дәлдік пен когнитивтік белсенділікті бір уақытта дамыта алады.

Жоғарыда сипатталған әдістердің тиімділігін бірнеше аспект бойынша талқылауға болады. Біріншіден, CLIL тапсырмалары мен терминдік кестелер студенттердің **пәндік және тілдік құзыреттерін бір уақытта дамытуға мүмкіндік береді**, өйткені тапсырмалар нақты химиялық контентке және ағылшын тіліндегі дискурсқа негізделеді. Екіншіден, визуалды құралдар мен charts студенттің когнитивтік жүктемесін төмендетіп, күрделі ұғымдарды тез қабылдауға көмектеседі. Realia және guided questions әдістері оқу үдерісін **активті, зерттеушілік бағытталған** етеді, яғни студент өз бетінше қорытынды жасауға және салыстыруға үйренеді [7, 8].

Алайда кейбір кемшіліктер де бар. Біріншіден, терминологиялық көпмәнділік және тілдік конструкциялардың күрделілігі студенттер үшін шатасуға әкелуі мүмкін. Екіншіден, кейбір визуалды материалдар мен диаграммалар тек теориялық түсінікті жақсартады, бірақ

тәжірибелік қабілеттерді дамытуға шектеулі ықпал етеді. Үшіншіден, CLIL моделінің тиімділігі көбіне оқытушының кәсіби деңгейі мен тілдік дайындыққа байланысты.

Салыстырмалы талдау көрсеткендей, **CLIL моделі 1, 2 және 3 топша элементтерін оқытуға ерекше үйлесімді**, себебі ол күрделі ұғымдарды когнитивтік деңгейде жүйелеп, терминологиялық қолдауды қамтамасыз етеді. Алайда оның толық тиімділігін қамтамасыз ету үшін **жүйелі тілдік scaffolding**, визуалды қолдау және тапсырмаларды кезең-кезеңімен беру маңызды болып табылады [8].

Осылайша, шолу нәтижелері CLIL технологиясының химия пәнінде, әсіресе 1, 2 және 3 топша элементтерін оқытуда, пәндік мазмұн мен тілдік құзыреттілікті қатар дамытудың тиімді әдістемелік платформасы екенін көрсетеді.

Қорытынды

Шолу нәтижелері көрсеткендей, **CLIL технологиясы химия пәнін билингвальды оқытуда жоғары тиімділікті** қамтамасыз етеді. Бұл әдіс студенттердің пәндік мазмұнды түсінуін, терминологиялық дәлдігін және ағылшын тіліндегі ғылыми коммуникация дағдыларын бір уақытта дамытуды қамтамасыз етеді. CLIL тапсырмалары, терминдік кестелер, визуалды құралдар, guided questions және realia студенттердің когнитивтік белсенділігін арттыруда маңызды рөл атқарады.

1, 2 және 3 топша элементтерін оқытуда билингвальды тәсілдер әртүрлі ерекшеліктерге ие. 1 топша элементтерінде реактивтілік пен сумен әрекеттесуді түсіндіруге басымдық берілсе, 2 топша элементтерінде гидроксидтердің қасиеттерін салыстыру мен ерігіштік заңдылықтары маңызды. Ал 3 топша элементтерінде амфотерлік қасиеттер, алюминий мен бор қосылыстарының координациялық байланыстары негізге алынады. Әр топқа тән тапсырмалар мен терминологиялық қолдау студенттердің пәндік және тілдік құзыреттілігін қатар дамытуға мүмкіндік береді.

Педагогикалық тұрғыдан, CLIL технологиясын қолдану оқытушыға **оқыту үдерісін кезең-кезеңімен ұйымдастыру, терминологиялық шатасуды азайту және визуалды қолдауды тиімді пайдалану** сияқты стратегияларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл студенттердің танымдық дербестігін, логикалық ойлауын және зерттеушілік қабілеттерін дамытуға ықпал етеді.

Әдістемелік мәні тұрғысынан, шолу CLIL-дің химия пәніндегі билингвальды оқыту үшін **тұрақты, пәнге бейімделген құрылымды** ұсынатынын көрсетті. Ол педагогтерге 1, 2 және 3 топша элементтерін оқытуда нақты тәсілдер мен тапсырмаларды таңдау, визуалды және терминологиялық қолдауды дұрыс үйлестіру бойынша практикалық бағыт береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Новик Вероника Юльевна, Новик Ирина Рафаиловна, Магницкая Мария Юрьевна ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ // Проблемы современного педагогического образования. 2024. №84-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-metody-i-priemy-bilingvalnogo-obucheniya-himii> (дата обращения: 09.11.2025).
2. Savinova Yu.A., Yuzhakova Yu.V., Pozdnyakova S.Yu. INTEGRATING CONTENT AND LANGUAGE: THE BENEFITS AND CHALLENGES OF CLIL IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES // МНКО. 2024. №6 (109). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integrating-content-and-language-the-benefits-and-challenges-of-clil-in-foreign-language-classes> (дата обращения: 09.11.2025).
3. Урусова Л. Х., Кодзоков Б. В. СОВРЕМЕННОЕ БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ // Право и управление. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-bilingvalnoe-obuchenie-preimuschestva-i-neh-dostatki> (дата обращения: 09.11.2025).
4. Хамракулова, Мунирахон Муминжон Кизи, Коканбаев, Икромжон Иброхимович БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ХИМИИ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ // ORIENSS. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bilingvalnoe-obuchenie-na-urokah-himii-kak-sredstvo-povysheniya-kachestva-obrazovaniya> (дата обращения: 09.11.2025).
5. Космодемьянская С. С., Матвеева Э. Ф. ИЗУЧЕНИЕ ХИМИИ ПЕРВОКУРСНИКАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТОВ БИЛИНГВАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ // КПЖ. 2020. №2 (139). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-himii-pervokursnikami-inostrantsami-na-osnove-elementov-bilingvalnoy-sistemy-obucheniya> (дата обращения: 09.11.2025).
6. Karimsakova A.S., Yermenova K.K., Kuzembayeva G.A. Clil implementation in West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical university: challenges and experience // West Kazakhstan Medical Journal. 2018. №1 (57). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/clil-implementation-in-west-kazakhstan-marat-ospanov-state-medical-university-challenges-and-experience> (дата обращения: 09.11.2025).
7. Бабич Ирина Михайловна, Омарова Вера Константиновна, Баратова Алия Ахатовна, Чуркина Наталья Ивановна ИНТЕГРАЦИЯ ИВЛ И CLIL В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРЕПОДАВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В УСЛОВИЯХ ПОЛИЯЗЫЧИЯ // ИТС. 2021. №2 (103). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-ibl-i-clil-v-podgotovke-buduschih-uchiteley-k-prepodavaniyu-estestvennyh-nauk-v-usloviyah-poliyazychiya> (дата обращения: 09.11.2025).
8. Битемирова А. Е., Ермаханов М. Н., Түймебаева Г. Е. ХИМИЯНЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІН КІРІКТІРЕ ОҚЫТУ ӘДІСІ // Вестник КазНацЖенПУ. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/himiyany-agylshyn-tilin-kiriktire-oytu-disi> (дата обращения: 09.11.2025).